

Influences persanes en Inde - Softpower et langue

1 Compte-rendu de l'exposé du 15 décembre 2021

La Perse Safavide a par deux fois puissamment contribué à l'installation de la dynastie des Grands Moghols. Les relations furent cordiales avec comme seul point de fixation la région de Herat qui changea plusieurs fois de main. Cette paix relative, perturbée seulement par la question d'Herat et les agressions afghanes ou de Nadir Shah, continua sous les Qajars, face aux Anglais. Elle permit d'éviter l'ouverture d'un 2^e front oriental par rapport aux Ottomans.

Les terres afghanes étaient à la fois une zone tampon et un réservoir d'envahisseurs menaçants pour les deux pays.

L'Inde moghole faisait figure de terre d'accueil, parfois de refuge, pour les Persans musulmans en quête de reconnaissance ou d'opportunités professionnelles ou artistiques. Les mères des empereurs furent souvent persanes ainsi qu'une part importante de l'élite administrative de la cour.

L'éclatement de l'Empire Moghol au début du 18^e s. favorisa l'émergence de cours princières indiennes très fortement persanisées et parfois shiites (i.e. Awadh).

Le Persan et la culture persane sont devenus, comme ailleurs en Asie centrale, des instruments de domination impériale, et dans le cas particulier de l'Inde, fédératrice d'une élite musulmane minoritaire dans un pays à majorité hindoue. Les Anglais imposèrent progressivement leur propre domination en utilisant le persan comme « Language of command » avant d'officialiser l'anglais comme nouvelle langue véhiculaire impériale à partir de 1835.

La culture indo-persane ou « persianate » perdura jusqu'à la fin du Raj et sa partition qui consacra le remplacement du persan par l'urdu comme expression de la culture indo-musulmane.

2 Table des matières

- L'influence politique de la Perse en Inde
- L'influence du persan en Inde
- Les Britanniques et le persan en Inde
- Conclusion
- Bibliographie

3 Bibliographie

- Fisher, Michael H.. "9. Conflicting Meanings of Persianate Culture: An Intimate Example from Colonial India and Britain". *The Persianate World: The Frontiers of a Eurasian Lingua Franca*, edited by Nile Green, Berkeley: University of California Press, 2019, pp. 225-242. <https://doi.org/10.1525/9780520972100-013>
- Cole, Juan R., 2002 : « Iranian Culture and South Asia, 1500-1900 » in : N. R. Keddi ; R. Matthee, eds., *Iran and the Surrounding World. Interactions in Culture and Cultural Politics* (Seattle - London, University of Washington Press): 15-35
- Barton, William, 1934 : "The Princes of India", London, Editor Nisbet & Co Ltd
- Diver, Maud, 1942, "Royal India - A descriptive and historical study of India's fifteen principal states and their rulers", London, Editor Hodder & Stoughton Ltd
- Bosworth, Clifford Edmund, 1996, "The New Islamic Dynasties - A chronological and genealogical manual", Edinburgh, Editor University Press
- <https://en.wikipedia.org/wiki/> : Mots clefs : The great Moghols, Persian language in the Indian subcontinent etc.